

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani

OLIMLAR OLIMI

Adhambek Alimbekov
TDSHU professori.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18218801>

XX asr o‘zbek adabiyotida akademik Izzat Sultonning boshqalarga o‘xshamagan o‘z o‘rni bor. Izzat Otaxonovich yetuk olim bo‘lish bilan birga taniqli dramaturg ham edi. Odatda olimlarning bir guruhi zamonaviy adabiyotdan mutaxassislashar, bir qismi mumtoz adabiyotdan ilmiy ishlar yozadilar. Aytish mumkinki, Izzat Sulton adabiyotimizning uch qirrasini birlashtirgan olimlardan edi. Yana bir jihati Izzat Sulton mumtoz adabiyotimiz haqida ham, zamonaviy adabiyot haqida ham birdek salmoqli fikr aytadigan uztoz edilar. Adabiyot nazariyasida esa u kishining oldiga tushadigani yo‘q. 80-yillarning oxirlarida “Adabiyot nazariyasi” darsligi kitobidan boblar “Sharq yulduzi” jurnalida e‘lon qilinishi ilm ahlini xursand qilgandi. Chunki ushbu “Adabiyot nazariyasi” darsligi o‘zbek tilida yaratilgan tom ma‘nodagi birinchi darslik edi (domla 1939 yili birinchi bor ixcham darslik e‘lon qilgani ham ma‘lum). O‘zbek adabiyotshunosligida birinchilardan bo‘lib salmoqli “Adabiyot nazariyasi” darslik kitobini yozish u kishiga nasib qildi. Buning uchun Sharq va G‘arb adabiyotlaridagi nazariy fikrlardan xabardor bo‘lish, mashaqqatli mehnat, ulkan salohiyat kerak. Izzat Sulton buning uddasidan chiqdi. Darslik yozishning o‘z qonun qoidalari borligini olimlar yaxshi biladi. Ayni paytda darslik yozish hamma olimlarning ham qo‘lidan kelmaydi. Izzat Sultonning “Adabiyot nazariyasi” bir necha avlodni tarbiyalagan o‘quv kitobidir. Agar Izzat Sulton “Adabiyot nazariyasi”dan boshqa biror ilmiy ish yozmaganda ham adabiyotshunosligimizning ulkan chinorlaridan biri bo‘lib qolaverardi.

Alloma olim Izzat aka Sultonovni birinchi bor ko‘rib suhbatini eshitganim mening ongimda ham, qalbidam ham muhrlanib qolgan. Avvaldan shunday ijodkor borligini bilib, dramalarini tomosha qilib yurgan bo‘lsamda, Izzat akani birinchi bor o‘z uylarida ko‘rganimda hayratim ham, hurmatim ham oshib ketgandi.

1971-yili ToshDUning (hozir O‘zMU) filologiya fakultetiga talaba bo‘lganlar ichida olti-yettita atoqli shoir-yozuvchilarning farzandlari ham bor edi. Bularning ichida Izzat Sultonning qizi Saodat o‘z bilim doirasi, tashkilotchiligi bilan ajralib turardi. Biz uzoq qishloqlardan kelgan birinchi kurs talabalarida taniqli insonlarning farzandlariga ham ayriqcha qarash, tortinish bo‘lardi. Ammo ularning bir-biridan kamtarligi, xushmuomalaligi sekin-asta samimiy suhbatlarimizni mustahkamladi. Tezda hammamiz do‘stlashib ketdik. Bir kuni Saodat tug‘ilgan kuni munosabati bilan

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

kursdoshlarni uyiga taklif qildi. Endi o‘ylasam, kursdoshlarni yana ham bir-biri bilan yaqindan tanishtirish va hurmat yuzasidan qilgan ekan bu ishlarni. Shunda biz yoshlar o‘tirgan xonaga Izzat aka kirib keldilar. Boshida salobati bosib turgan odam, hammamiz bilan bir-bir so‘rashib qadrdonlardek gaplasha boshlaganini ko‘rib tortinchoqligimizning tafti bosilgandek bo‘ldi.

Adashmasam 4-kursda ekanimizda Izzat Sultonning “Ko‘rmayin bosdim tikonni” dramasi ning premyerasi va undan so‘ng muhokamasi bo‘ladigan bo‘ldi. Saodat kursimizdan besh-olti kishini taklif qildi. Ana o‘sha muhokama biz talabalar uchun haqiqiy mahorat darsi bo‘lgandi. Taniqli olimlaru ijodkorlarning chiqishlari, bildirgan fikr-mulohazalarning ko‘pchiligi hali hanuz yodimda. Bu biz uchun ajoyib bir o‘rnak bo‘larli anjuman bo‘ldi. Keyinchalik bu pyesa anshlag bo‘lib 200 martadan ortiq sahnada o‘ynaldi. Men shu bahona o‘sha pyesa haqida fikrlarimni aytmoqchiman. Asar boshlamasida qatnashuvchi aktyorlar dramada bo‘ladigan voqealar bilan tanishtiradi. Bu ham dramaturgning uslubi bo‘lsa kerak. Shokir bilan Sobir bir biridan tubdan faqr qiladigan odamlar. Shokir oila uchun sevgi bo‘lishi shartmas desa, Sobir aksincha sevgiga qurilgan oila tarafdori. Gulchehra ota-onasini o‘ylab, sevgilisi bilan qochib ketgan opasining o‘rniga Shokirga tumushga chiqqandi. Bu adashish unga qimmatga tushadi. Ammo Gulchehra to‘yni to‘xtatmaslik uchun to‘g‘ri ish qildimi yo yo‘q - bu kishini o‘ylantiradi. Har qanday qiz ham bunga jur‘at qilavermaydi. Gulchehra qalban yolg‘iz, unga mehr yetishmaydi. U mana shu yolg‘izlik tufayli qiynaladi. Drama mohiyatida muallif ayolingni qalban yolg‘izlatma deyayotgandek bo‘ladi. Shokirning amalparastligi, umr yo‘ldoshini tushunmasligi Gulchehrani shu kuyga soladi. Dramada bir marta adashish, “qo‘rmayin tikonni bosish” inson taqdirida bir umr ichki ta‘qib bo‘lib qolishi yaxshi ochib berilgan.

Izzat Sulton domlani yozuvchilar uyushmasi, O‘zbekiston Fanlar akademiyasining Til va adabiyot institutida bo‘ladigan majlislarda, universitetda o‘tkaziladigan uchrashuvlarda ko‘rib yursakda, afsuski tortinganimizdan oldiga borib suhbatini ololmaganmiz. Bir kuni ustozimiz - filologiya fanlari doktori, professor Sharif Yusupovning 60 yilligi munosabati bilan bo‘ladigan kechaga ustoz menga Izzat akani olib kelib, olib borib qo‘yishni iltimos qildi. Men jon deb bunga rozi bo‘ldim. Ana shu domla bilan bo‘lgan asosiy suhbat bo‘lib qoldi.

Izzat Sulton asarlarining, ayniqsa, Uyg‘un bilan hamkorlikda yozilgan “Alisher Navoiy” dramasi ning dovrug‘ini yaxshi bilamiz. “Imon” dramasi ning shuhrati ham bundan kam emas. Bular haqida, Izzat Sultonning ilmiy ishlari haqida “xo‘p” yozilgan. “Navoiyning qalb daftari” monografiyasi olimlar o‘rtasida juda katta qiziqish uyg‘otgan bo‘lsa, undan keyin yozganlari ham yanada ohorli, mag‘zi to‘q edi. Izzat

**«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI
TARAQQIYOTIDA AKADEMIK IZZAT SULTON
ILMIY MEROSINING O‘RNI VA AHAMIYATI»
mavzusidagi respublika ilmiy-nazariy anjumani**

akaning har bir chiqishi o‘ziga xos salmoqli bo‘lar, munozarali masalalarda hal qiluvchi fikrni domla aytardilar.

Izzat Otaxonovichning yoshlarga bo‘lgan munosabati bir otaxonlarcha edi. Domla yosh olimlarning savollariga erinmay to‘liq javob berishini, ularni qo‘llab quvvatlashini Til va adabiyot institutida ko‘p yillar ishlab, ulug‘ ustozning suhbatidan bahramand bo‘lgan, endilikda taniqli olimlar Suvon Meli, Zuhridin Isomiddinovlardan ko‘p eshitganman.

Izzat Sultonning dramalari bugungi kunda ham sahnalardan tushmay kelayotgani, ilmiy asarlarining yosh olimlar uchun bir darslik bo‘lib, yirik olimlarimiz maqolalarida ularning ilmiy ishlaridan iqtiboslar keltirayotgani Izzat Sultonning ijodkor va olim sifatida kim bo‘lganligining eng yaxshi ko‘rsatgichidir. Uztozning oxiratlari obod bo‘lsin.

